

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15353313>

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH (2-SINF MISOLIDA)

Ishmetova Shahnoza Yangibayevna

Nizomiy nomidagi TDPU “Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi” kafedrası o‘qituvchisi

Xamroyeva Ozoda Norbo‘ta qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi 4-kurs talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda texnologiya darslarini tashkil etishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish haqida fikr yuritiladi. Bundan tashqari, texnologiya fanini kundalik hayotimizda tutgan ahamiyati va texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan unimli foydalanish maqolaning asosiy mazmunini tashkil qiladi.*

***Kalit so'zlar:** texnologiya darslari, innovatsion texnologiya, pedagogik texnologiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, STEAM metodi, vizual texnologiyalar, konstruktor o‘yinlari, online resurslar, interfaol taqdimotlar.*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается использование инновационных технологий при организации технологических занятий в начальной школе. Кроме того, основным содержанием статьи является роль уроков технологии в нашей жизни и использование современных технологий на уроках технологии.*

***Ключевые слова:** уроки технологии, инновационные технологии, педагогические технологии, информационно-коммуникационные технологии, метод STEAM, визуальные технологии, дизайнерские игры, онлайн-ресурсы, интерактивные презентации.*

Abstract: *This article discusses the use of innovative technologies in organizing technology lessons in primary grades. In addition, the role of technology lessons in our lives and the use of modern technologies in technology lessons constitute the main content of the article.*

Keywords: *technology lessons, innovative technology, pedagogical technology, information and communication technologies, STEAM method, visual technologies, constructor games, online resources, interactive presentations.*

Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirish, ijodiy fikrlashini rivojlantirish va darslarni yanada qiziqarli tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda texnologiya darslarini interfaol va amaliy usullarda tashkil qilish o'quvchilarning tabiiy qiziqishidan samarali foydalanish imkonini beradi. Maqolada 2-sinfning texnologiya darslari misolida innovatsion texnologiyalarning dars jarayonidagi samarasi tahlil qilinadi.

Innovatsion texnologiyalarning hozirgi kundagi ahamiyati juda katta. Innovatsion texnologiyalar – bu dars jarayonini raqamli vositalar, zamonaviy pedagogik metodlar va ijodiy yondashuvlar orqali boyitish demakdir. Texnologiya darslarida bunday vositalardan foydalanish bolalarning yangi bilimlarni tezroq o'zlashtirishiga, o'z fikrlarini amalda sinab ko'rishiga sharoit yaratadi. Masalan:

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) – interfaol doskalar, videodarslar, taqdimotlar.

STEAM – fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani uyg'unlashtirgan loyihalar.

Vizual texnologiyalar – animatsiyalar, 3D modellashtirish, rasm va grafik materiallar.

Bu usullar orqali bolalar nafaqat texnologik jarayonlarni tushunishadi, balki kichik loyihalarni amalga oshirish orqali o'z bilimlarini mustahkamlaydilar.

2-sinf texnologiya darslari va innovatsion yondashuvlarni ko'rib o'tamiz. 2-sinf texnologiya darslarida o'quvchilar qog'oz, karton, plastilin, tabiiy materiallar bilan

ishlashni o'rganadilar. Bu jarayonda innovatsion texnologiyalar quyidagicha qo'llanilishi mumkin:

Videodarslar va animatsiyalar: Masalan, "Origami san'ati" mavzusida qog'ozdan qush yasash bo'yicha qisqa video ko'rsatiladi va bolalar shu asosda mustaqil ishlaydi.

Interfaol taqdimotlar: Darsda bosqichma-bosqich taqdimotlar orqali texnologik jarayon tushuntiriladi.

Online resurslar: YouTube, LearningApps kabi platformalarda dars mavzusiga oid qiziqarli materiallar topiladi.

Bu usullar o'quvchilarga murakkab jarayonlarni vizual tarzda tushunish va o'zlari amaliyotda sinab ko'rish imkonini beradi.

STEAM ta'limi orqali texnologiya darslarini yanada boyitish mumkin. Masalan: Muhandislik loyihalari: Oddiy shamol tegirmonchasi yoki qog'ozdan avtomobil maketini yasash. San'at elementlari: Yaratilgan buyumlarni bo'yash, bezash, dizaynlashtirish. Bu usullar bolalarning texnik va estetik qarashlarini rivojlantirib, ularning ijodiy salohiyatini kuchaytiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'yin orqali o'rganish juda samarali. Masalan: Konstruktor o'yinlari: LEGO yoki boshqa qurilish materiallari yordamida texnologik maketlar yaratish. Guruh loyihalari: Bolalar jamoada ishlash orqali biror texnologik buyumni yasashadi (masalan, "Qish manzarasi" maketi). Bunday yondashuvlar o'quvchilarning hamkorlikda ishlash, muammoni yechish va ijodiy yondashish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Hozirgi kunda innovatsion texnologiyalar shunchalik rivojlangan, biz hatto tasavvur qila olmaymiz. Boshlang'ich sinflarda texnologiya darslarini tashkil etish jarayonida o'qituvchi o'quvchilarga mavzu yuzasidan tushuncha berib o'tadi. Bu bilan birga amaliy bajariladigan ishni o'z qo'llari bilan bajarib ko'rsatadi. Undan so'ngra darslikda keltirilgan topshiriqlarni o'quvchilar bilan birga bajarishadi. Masalan: 2- sinf darsligida keltirilgan "Mozaika usulida ertak qahramonlarini yasash" mavzusini olaylik. O'quvchilar darsda karton va qog'ozlarga mozaika usulida turli tasvirlar hosil qiladilar. Qanday tasvir hosil qilish erkin bo'lib, bunda ertak qahramonlari, gullar, hayvonlar, narsa va buyumlar tasvirlari, natyurmort, manzaralar ustida ishlashlari

mumkin. O`quvchilar ishga jiddiy yondoshishlari talab etiladi. Ushbu mozaikani 2 soatlik darsda to`la tugatishlari shart emas, chunki mozaika usuli biroz mayda ish bo`lganligi sababli ko`proq vaqt talab etadi. Darsda “Klaster” va “Chaqiriq” usullaridan foydalanish mumkin. Darsda ko`rgazmali qurollar va kitoblar juda muo`im o`rin tutadi. Mashg`ulot davomida o`qituvchi o`quvchilarga amaliy yordam berib boradi. Shu bilan birgalikda televizorda mozaika yasash jarayonini ko`rsatib beruvchi videoroliklar ham foydalansa boladi.

Xulosa qilib aytganda 2-sinf texnologiya darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish bolalarning texnik tafakkurini rivojlantirish, darslarga qiziqishini oshirish va amaliy ko`nikmalarini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. O`qituvchilar zamonaviy vositalardan foydalangan holda, darslarni yanada jonlantirishlari va o`quvchilarni kichik texnologik loyihalarga jalb qilishlari lozim. Shunday yondashuv orqali texnologiya darslari o`quvchilarning sevimli faniga aylanishi mumkin.

Foydanilgan adabiyotlar

1. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Satbayeva «Mehnat va uni o`qitish metodikasi». Darslik. T.: TDPU. 2015-yil.
2. Mavlonova R. A., Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Mehnat va uni o`qitish metodikasi. O`quv qo`llanma. T.; TDPU. 2007-yil.
3. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P., Sanaqulova A.K. “Texnologiya” 2-sinf darsligi. T. ; “Sharq” . 2018-yil10
4. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P., Sanaqulova A.K. Mehnat ta`limi 3-sinf darsligi. T. : “Sharq” . 2016-yil
5. Mehnat ta`lim o`qitish metodikasi, kasb tanlashga yo`llash .Darslik.- TTDPU,2014.-335 B.Sharipov.Sh.S.F.T.Dadayev.
6. Boshlang`ich ta`lim jurnali 2019-yil 2-3-soni.
7. Sanaqulov.X.R, Abduraimova.G.O, Ishmetova. Sh.Ya. Boshlang`ich ta`limda “STEAM-Ta`limi “ yondashuvi asosida “texnologiya “ fanini o`qitishning asosiy pedagogik tamoyillari. “Tafakkur Ziyosi” ilmiy- uslubiy jurnal 2024-yil 1-son.